
**IMPACT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR LA CONFORMITE
FISCALE AU CAMEROUN : LA PERCEPTION DES PROFESSIONNELS DE LA
FISCALITE**

BOUMBICK Moïse (1), Christine MPONGO SOPPI (2)

(1) Doctorant, Département marketing & organisation, FSEGA, Université de Douala

(2) Docteur, Département comptabilité & finance, FSEGA, Université de Douala

Résumé : Cet article examine l'impact de l'intelligence artificielle sur la conformité fiscale au Cameroun, face aux défis posés par le commerce électronique et des nouvelles technologies. Par une approche quantitative, une enquête a été réalisée auprès de 200 professionnels de la fiscalité dans la ville de Douala pour évaluer la perception des technologies de l'intelligence artificielle (IA), notamment la technologie de langage naturelle, la technologie de l'analyse des données, la technologie de l'automatisation robotisée. Les résultats montrent un impact positif et significatif des technologies de l'intelligence artificielle sur la conformité fiscale. De plus le statut professionnel des répondants modère les effets de ces technologies. Cette recherche souligne la nécessité pour les autorités fiscales camerounaise à intégrer davantage dans la procédure de digitalisation du système fiscale pour accroître la conformité fiscale.

Mots clés : intelligence artificielle, conformité fiscale, professionnels de la fiscalité

Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14930243>

1. Introduction

La fiscalité est un instrument important dans la gestion des états et donc la collecte des impôts sur les activités de manière équitable constitue un défi majeur permettant à l'état de faire face aux dépenses publiques (Epoque Achich, 2006 ; Lymer & Oats, 2009, P.35). Pour pouvoir mobiliser ces recettes fiscales et faire face aux charges publiques il sera important que chaque contribuable se conforme aux lois fiscales en remettant tout l'impôt qui sont légalement dû. Par conséquent la conformité fiscale fait référence au respect volontaire ou contraint des obligations fiscales par les contribuables, c'est-à-dire la déclaration exacte et le paiement intégral des impôts dus ainsi que le paiement de sa dette fiscale à l'échéance légale (Bazart et al ,2022). La conformité fiscale est une obligation pour les citoyens d'un état car payer ses impôts crée une source de revenu pour le gouvernement ce qui lui permet de disposer l'argent et de financer ses dépenses.

Cependant, la conformité fiscale dans le monde fait face à certains défis notamment l'évasion fiscale, la fraude fiscale, le non-respect des règles fiscales, absence de connaissance fiscale et le système fiscal parfois complexe (Saad, 2014; Tchitare, 2022). L'évasion fiscale désignée par (Bazart, 2002) comme une action visant à réduire tout ou en partie la base imposable sans violer la loi et la fraude fiscale comme une violation de la loi fiscale visant à réduire ou ne pas payer les impôts. Au Cameroun, la fraude fiscale renvoie à des activités illégales visant à se soustraire aux impôts et aux obligations fiscales dans le pays. Elle peut prendre différentes formes, comme la sous-déclaration des revenus, la manipulation des factures, la falsification des documents comptables ou toute autre pratique visant à dissimuler des revenus ou à diminuer artificiellement la charge fiscale.

Les pays en voie de développement ont du mal à mettre sur pied un système fiscal efficace pour faire face à la non-conformité fiscale. Cette situation engendre des difficultés en matière de collecte d'impôts face à des nouvelles modèles d'entreprises qui sont créés en raison des nouvelles inventions technologiques (Simbarashe , Solebogo, 2020). Pourtant plusieurs stratégies ont été développées pour faire face a la non-conformité fiscale comme les sanctions et le contrôle (Doran, 2009, p.160 ; Tchitare, 2022). Ils relèvent que les difficultés relatives à cette opération sont liées à celles relevant de la conception des solutions adaptées et durables. Selon le rapport de la Taxe Justice Network de 2021, le Cameroun a subi des pertes de l'ordre de 1,5 milliards d'euros en raison de l'évasion fiscale. Au Ghana, Moins de 30 % des recettes fiscales proviennent du secteur informel (Tweneboah-Koduah, 2017) qui est

pourtant le plus important. Selon le rapport de la Justice Fiscale et Equité de genre en Afrique de 2018, ce pays a perdu environ 2,4 milliards d'euros en raison de la fraude et de l'évasion fiscale.

Un autre constat sur l'administration fiscale au Cameroun relève des progrès notables dans la collecte des impôts ces dernières années (3,5 milliards d'euros en 2022 et 4 milliards d'euros en 2023 ; 6,1 milliards d'euros en 2024), grâce à plusieurs réformes et efforts menés par l'État. Cependant, de façon surprenante, ces recettes fiscales largement en deçà du potentiel et ne représentent pas la moitié des recettes budgétaires, créant ainsi un important déficit qu'il faut combler par l'endettement.

Face à cette situation l'intelligence artificielle peut être convoqué comme une des solutions possibles permettant de faire face à la non-conformité fiscale afin de continuer à encourager la conformité fiscale (OCDE, 2016 ; OCDE, 2019 ; Martel et al, 2021). La technologie numérique offre une grosse possibilité aux autorités fiscales à lutter contre la fraude fiscale et à augmenter les recettes fiscales (Hlomendlini, 2022). Les technologies numériques peuvent contribuer au respect des obligations fiscales en collectant les données précises sur les biens et services échangés par les contribuables et en aidant le fisc à collecter un niveau approprié des recettes fiscales (Kitsios, Jalles et Verdier, 2020). L'utilisation de l'intelligence artificielle offre une grosse possibilité en matière de collecte des impôts (Kamil, 2022)

Les études précédente ont démontré que la technologie numérique avait un impact sur la conformité fiscales des contribuables (Palil, 2010 ; Palil et Mustapha, 2011 ; Saad, 2014 ; Hlomendlini et Kamil, 2022)

Le Cameroun n'étant pas exclu de ce dynamisme technologique fortement impacté par l'intelligence artificielle surtout ses dernières décennies dans tous les secteurs d'activités. Le recours des autorités fiscales camerounaises à l'intelligence artificielle dans le processus de la digitalisation demeurent incontournable pour augmenter les recettes fiscales.

La recherche de meilleures solutions en matière de recouvrement fiscale doit davantage selon nous, guider les stratégies vers une intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de la digitalisation. C'est notamment ce qui a justifié l'objet de cette étude intitulé **«impact de l'intelligence artificielle sur la conformité fiscale au Cameroun : la perception des professionnels de la fiscalité»**.

La plus part des études dans le domaine de la conformité fiscale ce sont concentrées sur la manière de modifier le comportement des contribuables en déployant les stratégies telles que, la sanction, les mesures punitives, le contrôle et les amendes. Seul quelques études se sont concentrent sur la manière de modifier le comportement du contribuable par le système fiscal. Cette étude a été réalisée pour mieux comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur la conformité fiscale au Cameroun. L'étude vise à répondre à la question suivante:«*l'intelligence artificielle favorise t'elle la conformité fiscale ?* ».

Pour atteindre l'objectif visé, la méthodologie adoptée a été de type hypothético-déductif. Ainsi, à partir de la littérature connue, une hypothèse générale postulant l'existence d'un lien entre les deux variables a été construite et décomposée en sous-hypothèses. A l'issue d'un sondage effectué auprès de 200 professionnels de la fiscalité camerounais, des tests statistiques ont été effectués à l'effet de vérifier la relation. Comme conséquence de cette démarche, les développements ci-dessous observent trois grandes séquences, à savoir, la construction du lien théorique entre l'intelligence artificielle et la conformité fiscale, la méthodologie de la recherche, les résultats et leur discussion.

2. L'intelligence artificielle au service de la conformité fiscale

2.1. Impact de l'intelligence artificielle sur la conformité fiscale

La conformité fiscale fait référence au respect des obligations et réglementations fiscales par les contribuables (alm, 2012 ; Naeem & Gulzar, 2021 ; Bazart et al 2022). Pour (Hlomendlini, 2022) c'est la pierre angulaire du recouvrement fiscal c'est-à-dire un concept dans lequel les contribuables remplissent leur obligation fiscale et exercent leurs droits fiscaux. Un autre aspect de la conformité fiscale c'est la déclaration exacte et le paiement intégral des impôts (Bazart et al, 2022).

Selon les études menées par (Hlomendlini, 2022) il existe deux types de conformité fiscale : la conformité fiscale volontaire et la conformité fiscale involontaire. La conformité fiscale volontaire qui consiste à déclarer et à payer ses impôts sans l'intervention de l'état contrairement à la conformité involontaire.

Ces dernières années, l'autorité fiscale utilise les technologies de pointes comme moyen pour collecter les données et améliorer le respect des obligations fiscales. Grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle, les administrations fiscales ont acquis de nouveaux outils analytiques et statistiques, offrant une commodité capable d'améliorer l'efficacité des contrôles, de lutte

contre l'évasion, la fraude fiscale et accroître les recettes fiscales (Li & Zhong, 2021 ; Kamil, El yamlaoui et al, 2022).

L'intelligence artificielle désigne ce programme informatique qui permet de simuler l'intelligence humaine pour effectuer des tâches complexes (Hlomendlini, 2022). Selon Li & Zhong (2021) l'intelligence a fait ses preuves dans les domaines tels que la médecine, le transport, le commerce électronique et dans le recouvrement fiscal. L'intelligence artificielle permet de réduire le coût lié à la procédure fiscale traditionnelle (Huang, 2018 ; Hlomendlini, 2022).

L'intelligence artificielle peut contribuer à l'amélioration des recettes fiscales à travers l'analyse des données lorsque les contribuables déposent leur déclaration (Huang, 2018 ; El yamlaoui et al, Hlomendlini, 2022).

Selon une étude menée par Rathi et al (2021) sur l'application de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les systèmes fiscaux indiens. Les résultats ont montré que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système fiscale augmente le paiement des impôts et par conséquent la conformité fiscale.

L'étude de Kamil(2022) sur l'influence de la technologie de l'intelligence artificielle sur le remplissage électronique et la taxe sur les services numériques dans l'administration fiscale sur la conformité fiscale. Les résultats ont révélé que l'intégration de l'intelligence artificielle pour le remplissage électronique des déclarations a un effet positif sur le respect des obligations fiscales.

Dans ce contexte la théorie surtout la théorie de l'adoption de la technologie est utile dans ce contexte. Selon Davis(1989) l'adoption d'une technologie dépend de la perception de son utilité, de la perception de sa facilité d'utilisation, de l'attitude envers l'utilisation, de l'intention de l'utilisation et du comportement d'utilisation. Si les contribuables perçoivent l'intelligence artificielle comme utile, facile à utiliser et sécurisée pour la conformité fiscale, ils seront plus susceptibles d'adopter ces solutions, ce qui peut améliorer la conformité fiscale. Lorsque une nouvelle réforme est mise en place il est difficile de la faire adopter surtout dans un pays où l'éducation fiscale des contribuables n'est pas assez élevée et donc la majorité confie leur déclaration à des professionnels pour leur aider à effectuer leur déclaration. Ainsi dans cette recherche nous avons développé notre hypothèse générale pour vérifier l'adoption de l'intelligence artificielle dans la conformité fiscale

HG : l'adoption de l'intelligence artificielle dans le système fiscale influence positivement sur la conformité fiscale

2.2. Fonctionnalités de l'intelligence artificielle et amélioration de la conformité fiscale

La conformité fiscale est un aspect crucial pour les états. Cependant, les processus de conformité fiscale peuvent être complexes et sujets à des erreurs. L'intelligence artificielle offre des possibilités pour améliorer la conformité fiscale (Li & Zhong, 2021 ; Kamil, El yamlaoui et al, Hlomendlini, 2022).

Des études antérieures ont montré que l'intelligence artificielle peut améliorer la conformité fiscale de plusieurs manières. Selon les études menées par Abubakar et al(2024) sur l'impact des systèmes de déclaration fiscale pilotés par l'intelligence artificielle. Les résultats démontrent que dans le domaine de la déclaration des impôts, les technologies de l'intelligence artificielle telles que l'automatisation, l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la conformité fiscale.

La technologie de l'apprentissage automatique(TAA) est un sous ensemble de l'intelligence artificielle qui utilise les algorithmes pour apprendre à partir des données historique (Abubakar et al, 2024). Cette capacité de l'intelligence artificielle permet d'analyser les données financière des contribuables et trouver des anomalies réduire les erreurs et assurer une bonne déclaration (Milner et al (2017) ; Nembe et al, 2024). L'apprentissage automatique permet à l'intelligence artificielle de se mettre à jour et de s'adapter à la nouvelle loi fiscale sans un ajustement manuelle du contribuable (Huang, 2018). Cette adaptabilité permet de réduire les risques fiscaux liés à la non-conformité et permet aux contribuables de respecter leur obligation fiscale (Abubakar et al, 2024). En revanche dans une étude menée par Zaqeeba et al. (2024) sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le paiement des impôts. Les résultats démontrent que la technologie de l'apprentissage automatique n'a aucun impact sur la conformité fiscale.

La technologie du traitement de langage naturel(TLN) c'est un autre sous ensemble de l'intelligence artificielle permettant de comprendre et d'interpréter le langage humain (Rainey et (2017, Abubakar et al, 2024). Dans le domaine fiscal il sert à interpréter les documents fiscale notamment les factures et les textes règlementaires ainsi permettant d'améliorer les déclarations fiscales (Bommarito et al, 2018). Il permet de respecter les conditions de

déductibilité des dépenses et d'interagir avec les contribuables de manière plus intuitive, en conseillant et en répondant aux questions en matière d'impôts (El yamlaoui et al, 2022 ; Abubakar et al, 2024).

La technologie d'automatisation robotisée (TAR) est un sous ensemble de l'intelligence artificielle permettant la saisie, les déclarations et le paiement des impôts (Zaqeeba et al ; Abubakar et al, 2024). Dans une étude de Doguc (2021), il donne un aperçu de la mise en œuvre de la technologie d'atomisation à travers une étude de cas dans le domaine de la comptabilité et de finance. L'étude met en évidence les avantages potentiels de la technologie d'atomisation dans l'automatisation des tâches routinières. L'optimisation des flux de travail et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ce qui s'applique aux processus de suivi des paiements d'impôts. Dans une autre étude similaire, les avantages de la technologie de l'automatisation dans les secteurs industriels ont été étudiés par Sharma et al. (2022), leurs recherches ont démontré l'application plus large de la technologie de l'automatisation dans d'autres industries et son potentiel pour stimuler l'innovation et la compétitivité, malgré sa concentration primaire sur l'industrie manufacturière. L'analyse d'Abubakar et al (2024) sur l'effet de l'intelligence artificielle sur la déclaration des impôts. Il ressort que l'automatisation, alimentée par l'intelligence artificielle, améliore encore le processus de déclaration fiscale en accélérant le processus de déclaration et minimise les erreurs humaines réduisant. Leur analyse a mis l'accent sur les avantages de la mise en œuvre de la technologie de l'automatisation, tels que le respect des délais de paiement des impôts.

La technologie de l'analyse des données (TAD) dans le contexte de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le paiement des impôts représente un élément essentiel dans l'avancement technologique en matière de la gestion fiscale (Li et al., 2024). Dans une étude menée par Zaqeeba et al.(2024) sur les différents types de technologie de l'intelligence artificielle. Les résultats de l'analyse démontrent que la technologie de l'analyse de données a un impact positif sur le paiement des impôts. En résumé, ces recherches mettent en évidence l'importance croissante des méthodes les plus avancées d'analyse des données dans la vérification des paiements d'impôts, en fournissant aux autorités fiscales des outils de pointe pour évaluer d'énormes volumes de données, identifier les tendances en matière de non-respect de la loi et améliorer la conformité fiscale.

Comme mentionné précédemment, la théorie de l'adoption de la technologie développée par Devis (1989) est un cadre utile pour comprendre l'adoption des fonctionnalités de l'intelligence artificielle pour la conformité fiscale. L'adoption des fonctionnalités de

l'intelligence artificielle pour la conformité fiscale suit les étapes de la théorie de l'adoption de la technologie. Tout d'abord, les entreprises doivent prendre connaissance des fonctionnalités (analyse de données, détection de la fraude, automatisation des processus, etc.) et de leurs avantages (amélioration de la précision, réduction des coûts, etc.). Ensuite, elles doivent être persuadées de l'efficacité de ces fonctionnalités. Sur la base de ces études antérieures, nous pouvons élaborer l'hypothèse suivante :

H1 : l'adoption de La technologie du traitement de langage naturel(TLN) influence positivement sur la conformité fiscale

H2 : L'intégration de La technologie d'automatisation robotisée (TAR) influence positivement sur la conformité fiscale

H3: l'adoption de la technologie de l'analyse des données(TAD) affecte positivement la conformité fiscale

H4 : le statut professionnel modère la relation entre les variables indépendantes (TLN, TAR, TAD) et la conformité fiscale (variable dépendante)

2.3. Cadre conceptuel pour l'analyse de l'impact de l'intelligence artificielle sur conformité fiscale au Cameroun

L'examen théorique des travaux empiriques ci-dessus synthétisé nous permet d'identifier trois variables de l'intelligence artificielle (la technologie du traitement de langage naturel, la technologie d'automatisation robotisée et la technologie de l'analyse des données) dites indépendantes, 01 variable dépendante (la conformité fiscale) et une variable modératrice dont le modelé est le suivant :

Source : Auteurs

Figure 1 : Cadre conceptuel

3. Approche méthodologique pour l'analyse de l'impact de l'intelligence artificielle sur conformité fiscale au Cameroun

La méthodologie s'articule sur cinq points : le choix des variables et leur mesure, la population échantillonnée, la méthode d'échantillonnage, la méthode de collecte des données et enfin les méthodes d'analyse des données.

3.1. Analyse de la population échantillonnée

La population objet de cette étude est constituée des professionnels de la fiscalité. L'avis des professionnels de la fiscalité sont considérés comme importants et appropriés car ils ont une idée générale sur le système fiscal et ont le niveau qui leur permet de comprendre les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Cette étude s'est concentrée sur les praticiens fiscaux exerçant dans la pratique fiscale. Aux fins de cette étude les professionnels de la fiscalité sont divisés en trois groupes classés selon le statut professionnel c'est-à-dire, les conseils fiscaux, les agents des impôts, les gestionnaires de la fiscalité recrutés dans les entreprises.

3.2. Stratégie d'échantillonnage

En l'absence d'une base de sondage, l'échantillon par convenance est constitué de 250 répondants issus des professionnels de la fiscalité du pays, principalement ceux installés dans la région du Littoral et la ville de Douala. Cette ville est la capitale économique du Cameroun et concentre un nombre important des professionnels de la fiscalité. Par ailleurs, elle abrite l'essentiel de l'activité économique à travers son port qui permet de desservir plusieurs pays de la sous-région Afrique centrale.

3.3. Questionnaire

Un questionnaire structure a été utilisé pour cette étude pour collecter les données auprès des professionnels de la fiscalité de la ville de douala, Cameroun. Le questionnaire est organisé en plusieurs sections, chacune correspondant à un aspect spécifique de de la technologie et évalue son influence sur la conformité fiscale à l'aide d'une échelle de likert à cinq point. La première

section évalue l'adoption de la technologie du langage naturelle (tlN) sur la conformité fiscale avec des questions portant sur La TLN aide à interpréter correctement les lois fiscales, la TLN simplifie la communication entre les contribuables et l'administration fiscale, la TLN réduit les ambiguïtés dans les documents fiscaux, La TLN améliore la qualité des conseils fiscaux fournis, La TLN facilite la détection des incohérences dans les déclarations fiscales, Le TLN permet une meilleure compréhension des questions fiscales complexes et la TLN aide

à automatiser les réponses aux questions fiscales courantes permettant de tester les hypothèses H1 selon laquelle l'adoption de La technologie du traitement de langage naturel(TLN) influence positivement sur la conformité fiscale. La deuxième section examine l'utilisation intégration de la technologie d'automatisation robotisée (TAR) pour la conformité fiscale avec des questions portant sur la TAR automatise les tâches répétitives liées à la conformité fiscale, la tar réduit les erreurs humaines dans les processus fiscaux, la TAR accélère le traitement des déclarations fiscales, la tar améliore l'efficacité des audits fiscaux, la TAR permet une meilleure gestion des délais fiscaux, la tar aide à maintenir une documentation fiscale précise et à jour, la TAR facilite la conformité aux nouvelles réglementations fiscales., permettant ainsi de tester l'hypothèse H2 selon laquelle L'intégration de La technologie d'automatisation robotisée (TAR) influence positivement sur la conformité fiscale. La troisième section examine l'adoption de la technologie d'analysé des données (TAD) pour la conformité fiscale avec des questions portant sur la TAD permet une analyse plus approfondie des données fiscales, la TAD aide à identifier les tendances de non-conformité fiscale, la TAD améliore la prise de décision en matière fiscale, la TAD facilite la détection des anomalies fiscales, La TAD renforce la transparence des processus fiscaux, la TAD permet de mieux cibler les audits fiscaux, la TAD aide à prévoir les comportements fiscaux futurs, permettant de tester l'hypothèse H3 l'adoption de la technologie de l'analyse des données(TAD) affecte positivement la conformité fiscale. La quatrième section recueille les informations sur les répondants telles que, le statut professionnel, permettant de tester l'hypothèse H4 le statut professionnel modère la relation entre les variables indépendantes (TLN, TAR, TAD) et la conformité fiscale (variable dépendante). Le questionnaire utilise principalement les questions fermées avec des échelles de Likert à cinq points : «Tout à fait en désaccord, Plutôt en désaccord, Ni d'accord ni en désaccord Plutôt d'accord, Tout à fait d'accord ». Permettant de collecter les données et faciliter l'analyse des données.

3.4. Stratégie de collecte des données

L'enquête a été menée pour une durée de deux mois de Novembre à Décembre 2024 dans la ville de Douala. Les questionnaires ont été administrés en face à face pour une durée moyenne de 30 minutes par une équipe d'enquêteurs de l'institut national de la statistique. Le questionnaire comprend plusieurs sections, soit une dédiée à chacune des variables. Ainsi, des 250 questionnaires administrés, 200 sont exploitables, soit un taux de retour de 80%. L'échantillon de convenance final est de 200 individus dont le tableau 1 présente le profil

sociodémographique des répondants. Par ailleurs, les questionnaires rejetés étaient mal remplis, incomplets ou comportaient des informations incohérentes.

3.5. Traitement des données

Le processus de traitement des données se structure autour de trois points. Premièrement, une analyse factorielle exploratoire permettant l'émergence du modèle d'analyse. La fiabilité interne des facteurs à travers l'alpha de Cronbach est vérifiée au terme de cette phase. Deuxièmement, pour la validation du modèle généré à la phase exploratoire, nous faisons recours à l'analyse factorielle confirmatoire. Enfin, pour procéder au test des principales hypothèses, nous prenons appui sur les équations structurelles. Elles permettent de valider le modèle de mesure ainsi que celui de structure (Anderson et Gerbing, 1988). Pour mettre en évidence l'effet modérateur du statut professionnel du répondant sur les différentes relations présumées, nous convoquons l'analyse multi-groupes contraint ou non contraint (Dabholkar et Bagozzi, 2002 ; Byrne, 2010) en subdivisant l'échantillon en trois sous-groupes (tableau 6). Le traitement des données est effectué par l'entremise des logiciels SPSS 20 et AMOS 20.

4. Résultats des analyses de l'impact de l'IA sur la conformité fiscale au Cameroun

Les résultats présentés portent notamment sur le profil des répondants, les analyses factorielles exploratoires et confirmatoires et enfin le test des hypothèses.

4.1. Profil sociodémographique des professionnels de la fiscalité

L'échantillon final retenu dans cet article est composé de 54% d'hommes contre 46% des femmes avec une prédominance de la tranche d'âge [33-50 ans], soit 70,5% des répondants. S'agissant du niveau scolaire, les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus nombreux soit 93%. La majorité des répondants reconnaît avoir une expérience dans le domaine fiscal de plus 4 ans (70,5%) et ceux-ci sont mariés à 52% et ils sont pour la plupart les agents des impôts soit 39%.

Tableau 1. Caractéristiques des répondants

Variabes	Items	Fréquences totales	Pourcentages
Sexe	Hommes	108	54
	Femmes	92	46
Âge	Moins de 30 ans	36	18
	33-50 ans	141	70,5
	Plus de 50 ans	23	11,5
Niveau d'éducation	Primaire	1	0,5
	Secondaire	13	6,5
	Universitaire	186	93
Situation matrimoniale	Célibataire	87	43,5
	Marié	104	52
	Union libre	8	4
	Veuf/ veuve	1	0,5
Statut professionnel	Expert fiscal	7	3,5
	Conseil fiscal	60	30
	Agent impôts	79	39,5
	Gestionnaire fiscal	54	27
Expérience	Moins d'un an	10	5
	1 à 3 ans	49	24,5
	Plus de 4 ans	141	70,5

Source : auteurs

4.2. Résultats de l'analyse exploratoire des facteurs

Au terme de 9 itérations, l'analyse en composantes principales révèle 7 facteurs dont les valeurs propres sont supérieures à 1 et qui restituent 68,4% de la variance totale (tableau 2). Lors de la phase exploratoire, les items dont les contributions factorielles sont inférieures au seuil de 0,5 sont supprimés (Lim, 1996). Les coefficients de cohérence interne sont satisfaisants et compris entre 0,51 et 0,84. Les différents facteurs par ordre d'importance sont les suivants : F1 « Adoption technologies d'analyse des données » 6 items ; F2 « Intégration des technologies d'automatisation robotisée » 4 items ; F3 « Conformité fiscale » 3 items ; F4 « Adoption technologie de chrono fiscal » 2 items ; F5 « Adoption technologies de langage naturel » 2 items, F6 « Adoption d'automatisation robotisée » 2 items enfin F7 « adoption technologie de lexique fiscal » 2 items. . Le tableau 2 récapitule l'ensemble des dimensions.

Tableau 2. Résultats de l'analyse factorielle exploratoire

FACTEURS	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
L'IA aide à identifier les tendances de non-conformité fiscale	,798						
L'IA aide à identifier les erreurs fiscales plus rapidement	,776						
L'IA améliore la précision des déclarations fiscales	,707						
L'IA renforce la transparence des processus fiscaux	,699						
L'IA facilite la détection des anomalies fiscales	,623						
L'IA permet de mieux cibler les audits fiscaux	,615						
L'IA aide à automatiser les réponses aux questions fiscales courantes.		,806					
L'IA accélère le traitement des déclarations fiscales.		,613					
L'IA améliore l'efficacité des audits fiscaux.		,573					
Les outils d'analyse de données aident à identifier les risques de non-conformité fiscale.		,561					
La collaboration entre fiscalistes et autorité fiscale est efficace pour résoudre les problèmes de conformité			,807				
La formation continue des fiscalistes est cruciale pour assurer la conformité fiscale			,789				
Les audits réguliers augmentent la transparence et la conformité fiscale.			,691				
L'IA facilite la conformité aux nouvelles réglementations fiscales.				,797			
L'IA aide à maintenir une documentation fiscale précise et à jour.				,745			
L'IA augmente la confiance des contribuables dans le système fiscal.					,750		
L'IA permet une meilleure gestion des délais fiscaux.					,705		
L'IA permet une meilleure gestion des délais fiscaux.					,581		
L'IA réduit les ambiguïtés dans les documents fiscaux.						,803	
L'IA simplifie la communication entre les contribuables et l'administration fiscale.						,774	
L'IA facilite la compréhension des obligations fiscales.							,813
L'IA aide à interpréter correctement les lois fiscales.							,747
Valeurs propres	6,59	1,91	1,54	1,38	1,31	1,23	1,09
Variances expliquées (%)	29,95	8,70	6,98	6,27	5,94	5,59	4,98
Alpha de Cronbach	0,846	0,762	0,722	0,663	0,649	0,706	0,571

Source : auteurs

4.3. Evaluation confirmatoire des facteurs

Généralement complémentaire à l'analyse exploratoire, l'analyse factorielle confirmatoire est menée par la méthode d'estimation du maximum de vraisemblance. Cette dernière requiert une multi-normalité des variables de mesure et se détermine à travers les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement dont l'intervalle de variation doit être compris entre [-3, 3] (Bollen, 1989 ; Roussel et al., 2002). Et les coefficients associés aux variables ne signalent aucune violation de cette consigne. L'analyse factorielle confirmatoire fournit également les indices et les valeurs des indicateurs afin d'estimer la cohérence interne et la validité de construit de l'échelle de mesure qui permettent d'attester du bon ajustement du modèle ($\chi^2=61,399$, $\chi^2/dl=1,158$, CFI=0,991, GFI=0,959, RMSEA=0,028, AGFI=0,919, RMR=0,058, NFI=0,939). Ainsi, les facteurs 5 et 7 sont supprimés pour faibles corrélations multiples au carré (SMC<0,5).

4.4. Evaluation des hypothèses pour analyser l'impact de l'IA sur la conformité fiscale

La méthode des équations structurelles par l'analyse des structures de covariance permet de tester les d'hypothèses et le tableau 4 fournit les résultats des relations éprouvées. Toutefois, la corrélation entre les dimensions est préalablement présentée afin d'observer le sens et l'intensité des liens.

Tableau 3. Matrice de corrélations des variables du modèle

Facteurs	Moyenne	E-type	1	2	3	4
ADOP_TAD (1)	15,01	3,20	1			
ADOP_TLN (2)	7,37	1,82	,351**	1		
INT_TAR (3)	18,65	3,82	,455**	,412**	1	
CONF_FISC (4)	12,26	2,26	,424**	,275**	,465**	1

Source : auteurs

Les résultats révèlent l'existence d'un lien positif entre toutes les variables de l'intelligence artificielle (Adoption des technologies d'analyse des données, Adoption des technologies de traitement de langage naturel et intégration des technologies d'automatisation robotisée) et la conformité fiscale ($r=, 351$, $p<0,01$; $r=, 455$, $p<0,01$, $r=, 412$, $p<0,01$). Le sens et l'intensité des liens étant précisés, nous procédons au test des principales hypothèses.

4.5. Evaluation des hypothèses et l'analyse multi-groupe pour analyser l'impact de l'IA sur la conformité fiscale

Le tableau 4 met en évidence les relations de causalité entre les variables latentes, les coefficients structurels, le test de Student (CR) et la significativité.

Tableau 4. Synthèse du test des hypothèses

Relations causales	Estimates	S.E.	C.R.	P	Hypothèses	Résultats
CONF_FISC <--- ADOP_TLN	0,207	,095	2,183	0,029	H1	Confirmée
CONF_FISC <--- ADOP_TAD	0,182	,078	2,336	0,019	H2	Confirmée
CONF_FISC <--- INT_TAR	0,200	,088	2,283	0,022	H3	Confirmée
χ^2	68,163 (p<0,01)					
χ^2/dl	1,155					
RMR	0,047					
RMSEA	0,028					
CFI	0,990					
GFI	0,954					
NFI	0,932					
AGFI	0,918					

Source: auteurs

La lecture des résultats du tableau ci-dessus nous suggère quelques commentaires.

L'hypothèse 1 (l'adoption des technologies du traitement de langue naturelle influence positivement la conformité fiscale) est vérifiée ($r=0,207$; $p=0,029$). Ce qui signifie que l'intégration de la technologie du traitement de langage naturel dans le système fiscal cela aura un impact positif sur la conformité fiscale des contribuables.

L'hypothèse 2 (l'adoption des technologies d'analyse des données influence positivement la conformité fiscale) est vérifiée ($r=0,182$; $p=0,019$). Ce qui signifie qu'en adoptant la technologie de l'analyse des données dans le système fiscal cela aura un impact positif sur la conformité fiscale des contribuables.

L'hypothèse 3 (l'intégration des technologies d'automatisation robotisée influence positivement la conformité fiscale) est validée ($r=0,200$; $p=0,022$). Ce qui signifie qu'en adoptant la technologie d'automatisation robotisée dans le système fiscal cela aura un impact positif sur la conformité fiscale des contribuables.

L'hypothèse 4 (le statut professionnel modère les relations postulées) est validée.

Tableau 5. Distribution de l'échantillon selon le statut professionnel

	Conseil fiscal	Agent des impôts	Gestionnaire fiscal	Total
Effectif	67	79	54	200
Pourcentage	33,5	39,5	27,0	100
Moyenne	2,00	3,00	4,00	2,93
Ecart-type	0,00	0,00	0,00	0,77

Source : auteurs

L'échantillon est subdivisé en trois sous-groupes. Les répondants conseils fiscaux (67), les agents d'impôts (79) et les gestionnaires fiscaux (54). Pour mettre en évidence l'effet modérateur du statut professionnel, l'analyse multi-groupes est mobilisée.

Tableau 6. Résultat de l'analyse multi-groupes du statut professionnel (H4)

Relations testées	Gestionnaire fiscal		Agent d'impôt		Conseil fiscal	
	Coef	S.Signé	Coef	S.Signé	Coef	S.Signé
CONF_FISC <--- ADOP_TLN	,003	,939	-,244	,229	,815	,000
CONF_FISC <--- ADOP_TAD	-,208	,017	,294	,033	-,182	,294
CONF_FISC <--- INT_TAR	,518	,000	,328	,142	,385	,005

Source: auteurs

La prise en compte du statut professionnel du répondant modifie la relation adoption des technologies de traitement de langue naturelle et conformité fiscale. L'adoption de ces technologies diffère entre les gestionnaires fiscaux ($r=0,003$; $p=0,939$), les agents fiscaux ($r=-0,244$; $p=0,229$) et les conseils fiscaux ($r=0,815$; $p=0,000$). Ainsi, pour les conseils fiscaux leur adoption a plus d'influence sur la conformité fiscale des contribuables. Pour des gestionnaires fiscaux et agents des impôts ils estiment qu'elle n'a aucune influence sur la conformité fiscale des contribuables.

La prise en compte du statut professionnel modifie également le lien adoption des technologies d'analyse de données et conformité fiscale. Leur adoption diffère entre les gestionnaires fiscaux ($r=-0,208$; $p=0,017$), les agents des impôts ($r=0,294$; $p=0,033$) et les conseils fiscaux ($r=-0,182$; $p=0,294$). Pour les gestionnaires fiscaux l'adoption des technologies d'analyse des données influence négativement la conformité fiscale des contribuables. Par contre, pour les agents des impôts, cette adoption influence plutôt positivement la conformité fiscale des contribuables. S'agissant des conseils fiscaux, celle-ci n'a aucune influence sur la conformité fiscale des contribuables.

La prise en compte du statut professionnel modifie enfin la relation intégration de la technologie d'automatisation robotisée. L'intégration de ces technologies est différente selon qu'on est gestionnaire fiscal ($r=0,518$; $p=0,000$), agents fiscal ($r=0,328$; $p=0,142$) et le conseil fiscal ($r=0,385$; $p=0,005$). Pour les gestionnaires fiscaux et les conseils fiscaux, l'intégration des technologies d'automatisation robotisée influencent positivement la conformité fiscale des contribuables. Cependant, pour des agents des impôts leur intégration n'a aucun effet significatif sur la conformité fiscale.

5. Analyse des résultats et implication de l'impact de l'IA sur la conformité fiscale au Cameroun

L'objectif de cette étude était de d'examiner l'impact de l'intelligence artificiel sur la conformité fiscale des fiscale au Cameroun, en se basant sur la perception des professionnels de la fiscalité. Pour ce faire, nous avons formulé et testé plusieurs hypothèses concernant l'influence des différentes dimensions de l'intelligence artificielle(IA) à savoir l'adoption de la technologie du traitement du langage naturel (TLN), l'adoption de la technologie de l'analyse des données(TAD) et l'adoption de la technologie de l'automatisation robotisée(TAR) sur la conformité fiscale. Les résultats de notre analyse basée sur l'équation structurelle et de l'analyse des structures de covariance, ont révélé des corrélations positives entre toutes les dimensions de l'IA et la conformité fiscale. Le teste des hypothèses ont confirmé que, chacune des dimensions de l'IA influence positivement sur la conformité fiscale. En fin l'analyse multi-groupe a démontré que, le statut professionnel modère la relation entre les technologies de l'intelligence artificielle évoqué dans cette étude et la conformité fiscale. Dans cette section nous discuterons en détail les résultats obtenus pour chaque hypothèse.

5.1. L'impact de la technologie du traitement du langage naturel (TLN) sur la conformité fiscale

Les résultats montrent que l'hypothèse(H1) est confirmée avec un coefficient de régression de 0,207 et avec une valeur significative de 0.029 et donc $p < 0,05$. Cela signifie l'intégration de la technologie de traitement de langage naturel dans le système fiscal camerounais influence positivement sur la conformité fiscale des contribuables. Ces résultats soutiennent les théories selon lesquelles la technologie de traitement de langage naturel a une influence positive sur la conformité fiscale. ces résultats sont en phase avec les positions de Rainey (2017), Abubakar et al (2024) et Bommarito et al.(2018) qui estiment que, l'intégration de la technologie de traitement de langage naturel dans le système fiscal sert à interpréter les documents fiscale notamment les factures et les textes règlementaires et par conséquent améliore la conformité fiscale. Ces résultats sont également en étroite ligne avec les travaux de El yamlaoui et al.(2022), Abubakar et al(2024) qui pensent que, l'adoption de la technologie de traitement de langage naturel dans le système fiscal permet d'interagir avec les contribuables de manière plus intuitive, en conseillant et en répondant aux questions en matière d'impôts et par conséquent influencer sur la conformité fiscale.

5.2. L'adoption de la technologie de l'analyse des données pour la conformité fiscale

L'hypothèse H2 est confirmée avec un coefficient de régression de 0,182 et une significativité de 0,019 inférieure à 0,05 ($P < 0.05$). Cela indique que, l'adoption de la technologie d'analyse des données a un impact significativement positif sur la conformité fiscale. Ces résultats soutiennent les théories selon lesquelles la technologie de l'analyse des données influence positivement sur la conformité fiscale des contribuables. Cette étude vient confirmer les travaux de Li et al., et Zaqeeba et al. (2024) qui estiment que, la technologie de l'analyse des données (TAD) dans le contexte de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le paiement des impôts représente un élément essentiel dans l'avancement technologique en matière de la gestion fiscale et de paiement des impôts, de manière plus simple elle fournit aux autorités fiscales des outils de pointe pour évaluer d'énormes volumes de données, identifier les tendances en matière de non-respect de la loi et améliorer la conformité fiscale.

5.3. L'intégration de la technologie de l'automatisation robotisée pour la conformité fiscale

Les résultats démontrent que, H3 est validée avec un coefficient de régression de 0,200 avec une significativité de 0,022 inférieure à 0,05 ($p < 0,05$). Cela permet de déduire que l'intégration de la technologie de l'automatisation robotisée dans le système fiscal a un impact positif sur la conformité fiscale des contribuables. Ce qui vient confirmer les théories selon lesquelles la technologie de l'automatisation robotisée a un impact significativement positive sur la conformité fiscale des contribuables. Ces résultats sont en étroite ligne avec les études de Zaqeeba et al ; Abubakar et al. (2024) qui démontrent que, la technologie d'automatisation robotisée (TAR) permet la saisie, les déclarations et le paiement des impôts et celle de Doguc (2021) qui pense que, la technologie d'atomisation robotisée permet optimisation des flux de travail et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ce qui s'applique aux processus de suivi des paiements d'impôts. Il ressort que, l'automatisation, alimentée par l'intelligence artificielle, améliore encore le processus de déclaration fiscale en accélérant le processus de déclaration et minimise les erreurs humaines et en rappelant les délais de paiement des impôts.

5.4. Le statut professionnel modère les relations postulées

Les résultats de l'analyse multi-group montrent que, le statut professionnel des répondants modère la relation entre les variables de la technologie de l'intelligence artificielle et la conformité fiscale. Notamment :

Pour les gestionnaires fiscaux ($r=0,003$; $p=0,939$) et les agents des impôts ($r=-0,244$; $p=0,229$) l'adoption des technologies de traitement de langue naturelle n'a pas d'influence significative sur la conformité fiscale. Tandis que, pour les conseils fiscaux cette adoption a une influence significativement positive ($r=0,815$; $p=0,000$).

L'adoption des technologies d'analyse de données influence négativement sur la conformité fiscale des contribuables d'après les gestionnaires fiscaux ($r=-0,208$; $p=0,017$) et les conseils fiscaux ($r=-0,182$; $p=0,294$) mais positivement pour les agents des impôts ($r=0,294$; $p=0,033$) et). Pour les gestionnaires fiscaux et les conseils fiscaux l'adoption des technologies d'analyse des données influence négativement la conformité fiscale des contribuables. Par contre, pour les agents des impôts, cette adoption influence plutôt positivement la conformité fiscale des contribuables.

L'intégration de la technologie de l'automatisation robotisée a une influence positive et significative pour les gestionnaires fiscaux ($r=0,518$; $p=0,000$) et le conseil fiscal ($r=0,385$; $p=0,005$) mais, par pour les agents fiscal ($r=0,328$; $p=0,142$). Pour les gestionnaires fiscaux et les conseils fiscaux, l'intégration des technologies d'automatisation robotisée influencent positivement la conformité fiscale des contribuables. Cependant, pour des agents des impôts leur intégration n'a aucun effet significatif sur la conformité fiscale. Ces résultats démontrent que, l'impact de l'IA sur la conformité fiscale des contribuables varie en fonction du statut professionnel des répondants, ce qui souligne l'importance de considérer le contexte professionnel lors de l'adoption des nouvelles technologies dans le système fiscal

6. Conclusion

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le système fiscal camerounais constitue une avancée importante pour améliorer la conformité fiscale des contribuables. Les résultats de l'étude démontrent que l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle, notamment la technologie de langage naturelle (TLN), la technologie de l'analyse des données (TAD), la technologie de l'automatisation robotisée (TAR) influence positivement la conformité fiscale. L'analyse révèle également que, le statut professionnel modère l'effet ces

technologie sur la conformité, les conseils fiscaux trouvent un grand avantage quant à l'adoption de ces technologies par rapport aux agents des impôts et aux gestionnaires fiscaux.

Pour maximiser l'impact de la technologie de l'intelligence artificielle dans le recouvrement fiscal, il est important que les autorités fiscales forment les acteurs du domaine de la fiscalité afin d'améliorer leur compétence pour ces outils. Cela contribuera à renforcer la confiance des contribuables envers le système fiscal et optimiser les recettes fiscales. L'intelligence artificielle est un levier pour transformer le système fiscal camerounais offrant des solutions adéquat face aux défis actuel.

REFERENCES

- [1] **Abubakar, J. E., Yusuf, S. O., Ocran, G., Owusu, P., & Onagie, P. (2024).** Exploring the impact of AI-driven and blockchain-enabled tax filing systems on smes in the era of technological innovation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(03), 1867–1878
- [2] **Alm, J. (2012).** Designing alternative strategies to reduce tax evasion. *In Tax evasion and the shadow economy*. Edward Elgar Publishing.
- [3] **Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988).** Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach. *Psychological Bulletin*, 103, 411-423.
- [4] **Bazart, C. (2002).** Les comportements de fraude fiscale. Le face à face contribuables administration fiscale. *Revue française d'économie*, 16(4), 171-212.
- [5] **Bazart, C., & Blayac, T. (2022).** Les déterminants de la non-conformité et de la perception du fardeau fiscal en France. *Revue économique*, 73(4), 605-636.
- [6] **Bollen, K. A. (1989).** *Structural Equations with Latent Variables*. John Wiley, New York.
- [7] **Bommarito II, M. J., Katz, D. M., & Detterman, E. M. (2021).** LexNLP: Natural language processing and information extraction for legal and regulatory texts. *In Research handbook on big data law* (pp. 216-227). Edward Elgar Publishing.
- [8] **Byrne, B. M. (2010).** *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts applications and programming*. Routledge, 2ème édition, New York.
- [9] **Dabholkar, P. A., & Bagozzi, R. P. (2002).** «An attitudinal model of technology-based self-service: moderating effects of consumer traits and situational factors». *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 30, pp. 184-201.
- [10] **Davis, F. D. (1989).** Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- [11] **Davis, F. D. (1989).** Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340
- [12] **Doguc, O. (2021).** Applications of robotic process automation in finance and accounting. *Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 14(1), 51-59.
- [13] **EL YAMLAHI, I., AMINE, N. B., & EL GHAZLANI, H. (2022).** la contribution de l'intelligence artificielle au developpement de la direction generale des impots au maroc. *Revue Economie & Kapital*, 1(21).

- [14] **Epouse ACHICH, S. D. (2006).** *Impact de la fiscalité sur les décisions et modalités de financement des investissements, ainsi que sur la valeur de la firme* (Doctoral dissertation, Université de Nice-Sophia Antipolis).
- [15] **Hlomendlini, E. A. (2022).** *Impact of Artificial Intelligence on Tax Collection* (Master's thesis, University of Pretoria (South Africa)).
- [16] **Huang, Z.W. (2018).** Discussion on the Development of Artificial Intelligence in Taxation. *American Journal of Industrial and Business Management*, 8, 1817-1824
- [17] in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 1-23.
- [18] **Kamil, I. (2022).** Influence artificial intelligence technology for E-filing and Digital Service Tax (DST) in tax administration on tax compliance. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(1), 144-156.
- [19] **Kitsios, E., Jalles, J. & Verdier, G. (2020).** Tax Evasion from Cross Border Fraud: Does Digitalization Make a difference? IMF Working Paper.4-16.
- [20] **Li, H.Q. & Zhong, Q. (2021).** *AI Technology to Improve the Ability of Tax Collection and Administration in China.*
- [21] **Li, S., Xu, H., Lu, T., Cao, G., & Zhang, X. (2024).** Emerging technologies in finance: Revolutionizing investment strategies and tax management in the digital era. *Management Journal for Advanced Research*, 4(4), 35-49.
- [22] **Lim, J. W. (1996).** Relationship Marketing and Relationship Merit, *Korean Marketing Research*, 7 (1), 173-195.
- [23] **Lymer, A., & Oats, L. (2009).** *Taxation: Policy and Practice*. 16th edition
- [24] **Martel, R., & Latulippe, L. (2021).** Utilisation de l'intelligence artificielle en fiscalité : État de situation selon la littérature. Regard CFFP no R2021-01, Université de Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques.
- [25] **Milner, C., & Berg, B. (2017).** Tax analytics—Artificial intelligence and machine learning—Level 5. *PWC Advanced Tax Analytics & Innovation*.
- [26] **Naem, A. & Gulzar, S. (2021).** Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers
- [27] **Nembe, J. K., Atadoga, J. O., Mhlongo, N. Z., Falaiye, T., Olubusola, O., Daraojimba, A. I., & Oguejiofor, B. B. (2024).** The role of artificial intelligence in enhancing tax compliance and financial regulation. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(2), 241-251.
- [28] **OCDE .(2019).** *Tax Administration: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies* OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- [29] **OECD .(2016).** *Advanced Analytics for Better Tax Administration: Putting Data to Work*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264256453-en>
- [30] **Palil, M. R. (2010).** *Tax knowledge and tax compliance determinants in self-assessment system in Malaysia* (Doctoral dissertation, University of Birmingham).
- [31] **Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011).** Factors affecting tax compliance behavior in the self-assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864-12872.
- [32] **Rainey, S. K., Brown, B., & Kirk, D. B. (2017).** Bots, natural language processing, and machine learning. *Tax Executive*, 69, 39.
- [33] **Rathi, A., Sharma, S., Lodha, G., & Srivastava, M. (2021).** A study on application of artificial intelligence and machine learning in indian taxation system. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 1226-1233.
- [34] **Roussel, P., Durrieu, F., Campoy, E., et El Akremi, A. (2002).** *Méthodes d'équations structurelles : recherche et applications gestion*. Collection Recherche en Gestion, Economica.

- [35] **Saad, N. (2014).** Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' views. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.
- [36] **Selebogo, R. (2020).** The Impact of Digitalisation on Tax Revenue in the Fourth Industrial Revolution: A Systematised Review. *PQDT-Global*.
- [37] **Sharma, S., Kataria, A., & Sandhu, J. K. (2022).** Applications, tools and technologies of robotic process automation in various industries. In *International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA)* (pp. 1067-1072). IEEE.
- [38] **Simbarashe, H. (2020).** Digitalisation and the challenges for african administrations. *Financing for Development*, 1(2), 177-203.
- [39] **Sudaryanto, M. R., Hendrawan, M. A., & Andrian, T. (2023).** The Effect of Technology Readiness, Digital Competence, Perceived Usefulness, and Ease of Use on Accounting Students Artificial Intelligence Technology Adoption. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 388, p. 04055). EDP Sciences.
- [40] **Tchitare, M. (2022).** *L'efficacité du recouvrement par l'Etat des recettes fiscales de la taxation sur la consommation : Etude du cas de la TVA au Togo*, Thèse de Doctorat, Université de Montpellier.
- [41] **Zaqeeba, N., Alqudah, H., Alshirah, A., Lutfi, A., Almaiah, M., & Alrawad, M. (2024).** The impact of using types of artificial intelligence technology in monitoring tax payments. *International Journal of Data and Network Science*, 8(3), 1577-1586.